

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Çalışmakta Olan Araştırma Görevlisi Doktorların Memnuniyet Düzeyleri

Kadir Serdar Yılmaz¹ Harun Sönmez¹

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Arş. Gör. Dr.

Öz

Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görev yapan uzmanlık öğrencilerinin, eğitimi ve eğiticileri değerlendirip bu bağlamda ortaya çıkan memnuniyetlerinin yazılı bir araştırmaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın bulguları, araştırma görevlisi doktorların demografik özellikleri, yönetici yaklaşımları ve karar alma süreçlerinden memnuniyet durumu, eğitim öğretim araştırma faaliyetlerinden memnuniyet durumu, altyapı ve diğer olanaklardan memnuniyet durumu, kurumsal aidiyet durumu hakkında elde edilen verilerin SPSS 23 programı kullanılarak analiz edilmesiyle ortaya çıkarıldı. Bu çalışmada, araştırma görevlisi doktorların çoğunun kendini ilgilendiren faaliyetler konusunda yeterince fikrinin alınmadığını düşündüğü saptanmıştır. Katılımcıların yarıdan fazlasının görev tanımlarına uygun olarak çalıştırılmadıkları belirlenmiştir. Araştırma görevlisi doktorların çoğunluğu kendilerine sağlanan mekânsal destekten memnun olmadıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun yemekhane ve otopark hizmetlerinden memnun olmadıkları da saptanmıştır. Araştırma görevlisi doktorlar ve yöneticiler arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi, varsa iş tanımına uygun olmayan görev ve sorumlulukların gözden geçirilmesi önerilmektedir. Ayrıca çalışma ortamı, yemekhane hizmetleri, otopark kapasitesi gibi fiziki şartların da vasatın üzerine çıkarılması için çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: iş memnuniyeti, araştırma görevlisi doktor, halk sağlığı, tıpta uzmanlık eğitimi.

Abstract

The concept of security is one of the most basic needs, both socially and individually. As people make a rapid transition to working life and their working hours increase, the importance of the concept of security has increased in workplaces. With developing technology, the security requirements needed in each occupational group vary. In this context, the necessity of having a security culture that includes employees and senior management has emerged. It is possible to create a security culture in businesses as a management that can be achieved by working together, first of all, by the top management and also by all the employees.

In order to create a holistic occupational safety culture, the state, employer and employee have certain responsibilities. Additionally to create security awareness in a society, all individuals must have a common awareness on this issue. The most fundamental part of the process is to develop training policies for employees. At this point, the state becomes the legal regulator of the training that must be given to employees according to their field of work. Employers, on the other hand, increase the awareness of their employees by organizing the necessary training within the legal framework. Employees are obliged to comply with the rules and instructions they must follow within the framework of the training provided. In this way, a common awareness is achieved in which everyone is aware of their duties and a culture of occupational safety can be created. Workplace welfare can be achieved by creating a culture of occupational safety, and it is envisaged to reduce the rate of work accidents by taking into account the health and safety of employees.

Keywords: job satisfaction, research assistant doctor, public health, medical specialty education

Alıntı Şekli / Cite this article as: Yılmaz K. S., Sönmez H. İş Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Çalışmakta Olan Araştırma Görevlisi Doktorların Memnuniyet Düzeyleri. SOYD. 2025;5(3):70-79

GİRİŞ

Araştırma görevlisi, kanunda “yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır.” şeklinde tanımlanmıştır (1). Uzmanlık öğrencisi ise ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde “kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.” şeklinde tanımlanmıştır (2).

Memnuniyet, bireysel deneyimleri ve beklentileri, kişisel ve toplumsal değerleri, ayrıca işle ilgili tutumları içeren ve motivasyon, bağlılık, iş doyumu gibi konuları kapsayan karmaşık bir kavramdır. Her birey için farklı anlamlar içeren bu karmaşık kavram, sağlık gibi insan ilişkilerinin öne çıktığı emek yoğun sektörlerde çalışan memnuniyetinin sağlanması açısından büyük önem taşır (3). Memnuniyet üzerine yapılan çalışmalar, çalışanın memnuniyet düzeyinin işe devam etme ya da işten ayrılma tercihlerini de etkilediği yönündedir. Yani iş tatmini olmayan bireylerin meslekte devam etmeme düşünceleri bulunmaktadır (4).

Memnuniyetsizliğin daha yoğun olarak görüldüğü meslek grupları doktor, hemşire, sosyal hizmet görevlileri, bankacı, öğretmen, avukat gibi emek gerektiren, stresli çalışma şartları olan ve özellikle insanlarla birebir temas halinde olan mesleklerdir (5). Bununla beraber hekimlerin memnuniyet düzeyi diğer meslek gruplarına göre daha düşüktür (6). Asistan hekimlerde memnuniyetsizlik durumu diğer hekimlere göre daha belirgindir (7). Üstelik asistan hekimlerin mesleklerinin başında olması onları bu duruma karşı daha savunmasız bırakmaktadır (8).

Hekimlerin ruhsal sağlığı, yalnızca kendi refahlarını değil, aynı zamanda çalıştıkları kuruluşları da etkileyecektir. Bireysel memnuniyetsizlik ve iş stresi gibi unsurlar, kişisel sorunlar olarak değil, kurumsal çözümler gerektiren hususlar olarak görülmelidir ve bu doğrultuda kurumsal önlemler alınmalıdır (9).

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin takip edilip denetlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik ortamda kullanılmak üzere Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) kurulmuştur. Bu sistemin bir unsuru da uzmanlık öğrencilerinin, eğiticiyi ve eğitimi yılda bir kez olmak üzere, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsayacak şekilde değerlendirmesidir. Yapılan değerlendirmenin kurum eğitim sorumlusu tarafından akademik kurulda görüşülmesi de UETS

kapsamında olan bir diğer unsurdur (2).

Türkiye’de uzmanlık eğitimi başlıca temel bilimler, klinik bilimler olarak ayrılmakta olup, klinik bilimler ise cerrahi bilimler ve dahili bilimler olarak branşlaşmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı uzmanlık eğitimi, dahili branşlar altında verilmektedir. Halk sağlığı uzmanlığı eğitiminin amacı, bir hekime hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak olarak tanımlanmış olup, eğitimin içeriğini kuramsal eğitim, klinik rotasyonlar, saha çalışmaları, tez hazırlama aşamaları oluşturmaktadır (10).

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda (AD) 4 profesör, 4 doçent, 1 öğretim üyesi doktor ve 17 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 4 profesör ve 4 doçentin hususi odaları, 1 öğretim üyesi doktorun müşterek odası, 17 araştırma görevlisi doktorun 3 çalışma ofisi bulunmaktadır. Araştırma görevlisi doktorlar için toplamda 10 adet kullanıma hazır bilgisayar mevcuttur. Ayrıca 20 kişi kapasiteli 1 adet seminer sınıfı bulunmaktadır.

Literatürde uzmanlık öğrencilerinin memnuniyetleri ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen Halk Sağlığı alanında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile literatürdeki söz konusu eksik kapatılmış olacaktır.

Bu çalışmada, GÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapan uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ve eğiticileri değerlendirip bu bağlamda ortaya çıkan memnuniyetlerinin yazılı bir araştırmaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ YÖNTEM

Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup araştırma verileri GÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan araştırma görevlisi doktorlardan elde edilmiştir. Araştırma verileri 1 Ocak 2023 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışan 45 araştırma görevlisinden çalışmaya katılmayı kabul eden 40’ına yüz yüze görüşülerek uygulanan anketten toplanmıştır. Anket uygulaması yapılmadan önce araştırma kapsamında yer alan katılımcılara araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmiş olup sözlü onamları alınmıştır. Anket formu katılımcıların demografik özelliklerini, yönetici yaklaşımları ve karar alma süreçlerinden memnuniyet durumunu, eğitim öğretim araştırma faaliyetlerinden memnuniyet durumunu, altyapı ve diğer olanaklardan memnuniyet durumunu, kurumsal aidiyet durumunu değerlendirmeyi amaçlayan 31 sorudan oluşmaktadır.

Anket uygulaması sonucunda toplanan araştırma verileri SPSS 23.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

TABLolar

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Araştırma Görevlisi Doktorların Bazı Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı, GÜTF Halk Sağlığı AD, 2024

		Sayı	(%)*
Araştırma Görevlisi Doktorların Yaş Grupları (n=40)			
	26 - 29 Yaş	18	45,0
	30 - 34 Yaş	22	55,0
Cinsiyet(n=40)			
	Erkek	17	42,5
	Kadın	23	57,5
Medeni Durum (n=40)			
	Evli	22	55,0
	Bekar	18	45,0
Çocuk Sahibi Olma Durumu (n=40)			
	Evet	7	17,5
	Hayır	33	82,5
Halk Sağlığı AD Araştırma Görevlisi Olma Süresi (n=40)			
	1 Yıl	8	20,0
	2 Yıl	7	17,5
	3 Yıl	9	22,5
	4 Yıl	16	40,0
Daha Önce Araştırma Görevlisi Olarak Çalışma Durumu (n=26)			
	Evet	14	35,0
	Hayır	26	65,0

* Sütun yüzdesidir

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Araştırma Görevlisi Doktorların Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma Süreçlerinden Memnuniyet Durumu , GÜTF Halk Sağlığı AD, 2024

	Sayı	(%)*
Bölümün vizyonu, misyonu ve hedefleri açık ve anlaşılırdır (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	7	17,5
Katılıyorum	21	52,5
Kararsızım	8	20,0
Katılmıyorum	3	7,5
Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Görüş, öneri ve sorunlarımı rahatlıkla üst makamlara iletebiliyorum (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	14	35,0
Katılıyorum	17	42,5
Kararsızım	3	7,5
Katılmıyorum	3	7,5
Kesinlikle katılmıyorum	3	7,5
Yönetimin ilettiğim sorunlara karşılık çözüm bulmak için çaba gösterdiğine inanıyorum (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	10	25,0
Katılıyorum	17	42,5
Kararsızım	9	22,5
Katılmıyorum	3	7,5
Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Beni ilgilendiren her konuda bilgilendiriliyorum (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	9	22,5
Katılıyorum	15	37,5
Kararsızım	6	15,0
Katılmıyorum	8	20,0
Kesinlikle katılmıyorum	2	5,0
Beni ilgilendiren tüm faaliyetlerde fikrim alınır (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	4	10,0
Katılıyorum	8	20,0
Kararsızım	10	25,0
Katılmıyorum	9	22,5
Kesinlikle katılmıyorum	9	22,5
Bölümün akredite edilmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını olumlu buluyorum (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	16	40,0
Katılıyorum	15	37,5
Kararsızım	6	15,0
Katılmıyorum	2	5,0
Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Yeni düşünce ve davranışlara fırsat verilmektedir (n=40)		
Kesinlikle katılıyorum	11	27,5
Katılıyorum	19	47,5
Kararsızım	7	17,5
Katılmıyorum	1	2,5
Kesinlikle katılmıyorum	2	5,0

* Sütun yüzdesidir

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Araştırma Görevlisi Doktorların Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Çalışmalardan Memnuniyet Durumu, GÜTF Halk Sağlığı AD, 2024

		Sayı	(%)*
Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sağladığı mekânsal destekler (derslik, salon vb.) yeterlidir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	3	7,5
	Katılıyorum	12	30,0
	Kararsızım	5	12,5
	Katılmıyorum	12	30,0
	Kesinlikle katılmıyorum	8	20,0
Bölümümüzdeki lisansüstü dersler uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılmıştır (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	3	7,5
	Katılıyorum	16	40,0
	Kararsızım	11	27,5
	Katılmıyorum	7	17,5
	Kesinlikle katılmıyorum	3	7,5
Bölümümüzdeki dersler ve içerikleri günceldir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	10	25,0
	Katılıyorum	16	40,0
	Kararsızım	10	25,0
	Katılmıyorum	3	7,5
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Birim yönetiminde, akademik çalışmalarını teşvik edici bir anlayış hâkimdir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	24	60,0
	Katılıyorum	14	35,0
	Kararsızım	1	2,5
	Katılmıyorum	0	0,0
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Bölümümüzdeki öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapabilirim (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	25	62,5
	Katılıyorum	13	32,5
	Kararsızım	1	2,5
	Katılmıyorum	0	0,0
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Genel olarak bölümdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin seviyesini yeterli buluyorum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	8	20,0
	Katılıyorum	18	45,0
	Kararsızım	9	22,5
	Katılmıyorum	4	10,0
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5

* Sütun yüzdesidir

Tablo 4. Arařtırmaya Katılan Arařtırma Gevlisi Doktorların Altyapı ve Dięer Olanaklardan Memnuniyet Durumunun, GTF Halk Saęlığı AD, 2024

		Sayı	(%)*
alıřtığım ofis, imkânları aısından yeterlidir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	3	7,5
	Katılıyorum	12	30,0
	Kararsızım	5	12,5
	Katılmıyorum	11	27,5
	Kesinlikle katılmıyorum	9	22,5
İnternet hizmetleri yeterlidir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	11	27,5
	Katılıyorum	15	37,5
	Kararsızım	6	15,0
	Katılmıyorum	7	17,5
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Blmn web sayfa tasarımını beęeniyorum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	6	15,0
	Katılıyorum	6	15,0
	Kararsızım	21	52,5
	Katılmıyorum	4	10,0
	Kesinlikle katılmıyorum	3	7,5
Ktphane ve dokmantasyon hizmetlerinden (sreli yayınlar, veri tabanları yeterlilięi, vb.) memnunum(n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	7	17,5
	Katılıyorum	17	42,5
	Kararsızım	8	20,0
	Katılmıyorum	7	17,5
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Yemekhane hizmetinden memnunum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	0	0,0
	Katılıyorum	2	2,5
	Kararsızım	2	2,5
	Katılmıyorum	18	45,0
	Kesinlikle katılmıyorum	18	45,0
Ara otopark alanları yeterlidir (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	0	0,0
	Katılıyorum	1	2,5
	Kararsızım	2	5,0
	Katılmıyorum	7	17,5
	Kesinlikle katılmıyorum	30	75,0

* Stn yzdesidir

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Araştırma Görevlisi Doktorların Kurumsal Aidiyet Durumunun, GÜTF Halk Sağlığı AD, 2024

		Sayı	(%)*
Burada çalışmaktan mutluyum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	12	30,0
	Katılıyorum	17	42,5
	Kararsızım	8	20,0
	Katılmıyorum	3	7,5
	Kesinlikle katılmıyorum	0	0,0
Yaptığım iş nedeni ile kendimi değerli hissediyorum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	10	25,0
	Katılıyorum	13	32,5
	Kararsızım	8	20,0
	Katılmıyorum	8	20,0
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Verdiğim emeğin maddi olarak karşılığını alıyorum (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	9	22,5
	Katılıyorum	19	47,5
	Kararsızım	9	22,5
	Katılmıyorum	2	5,0
	Kesinlikle katılmıyorum	1	2,5
Asistanlar görev tanımlarına uygun olarak çalıştırılmaktadır (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	6	15,0
	Katılıyorum	12	30,0
	Kararsızım	10	25,0
	Katılmıyorum	5	12,5
	Kesinlikle katılmıyorum	7	17,5
Bölümün karşılaştığı her sorunu kendi sorunum gibi hissedirim (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	7	17,5
	Katılıyorum	14	35,0
	Kararsızım	10	25,0
	Katılmıyorum	6	15,0
	Kesinlikle katılmıyorum	3	7,5
Tekrar tercih etme şansı verilse yine burayı tercih ederim (n=40)			
	Kesinlikle katılıyorum	16	40,0
	Katılıyorum	8	20,0
	Kararsızım	8	20,0
	Katılmıyorum	6	15,0
	Kesinlikle katılmıyorum	2	5,0

* Sütun yüzdesidir

BULGULAR

Tablo 1’de araştırmaya katılan araştırma görevlisi doktorların bazı tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı sunulmuştur. Araştırmaya katılan doktorların %45,0’i 26-29 yaş, %55,0’i 30-34 yaş aralığındadır. Katılımcıların %42,5’i erkek, %57,5’i kadındır. Katılımcıların %55,0’i evlidir. Katılımcıların %17,5’i çocuk sahibidir. Katılımcıların %20,0’sinin GÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalında görev süresi 1 yıl, %17,5’inin 2 yıl, %22,5’inin 3 yıl, %40,0’inin 4 yıldır. Katılımcıların %35,0’i daha önce başka bir yerde araştırma görevlisi doktor olarak çalıştığını belirtmiştir.

Tablo 2’de araştırmaya katılan araştırma görevlisi doktorların yönetici yaklaşımları ve karar alma süreçlerinden memnuniyet durumunun dağılımı sunulmuştur. “Bölümün vizyonu, misyonu ve hedefleri açık ve anlaşılırdır” önermesine araştırma görevlisi doktorların %52,5’i katılıyorum, %17,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Görüş, öneri ve sorunlarımı rahatlıkla üst makamlara iletebiliyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %42,5’i katılıyorum, %35,0’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Yönetimin ilettiğim sorunlara karşılık çözüm bulmak için çaba gösterdiğine inanıyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %42,5’i katılıyorum, %25,0’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Beni ilgilendiren her konuda bilgilendiriliyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %37,5’i katılıyorum, %22,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Beni ilgilendiren tüm faaliyetlerde fikrim alınır” önermesine araştırma görevlisi doktorların %25,0’i kararsızım, %22,5’i katılmıyorum, %22,5’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. “Bölümün akredite edilmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları olumlu buluyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %40,0’i kesinlikle katılıyorum, %37,5’i katılıyorum cevabını vermiştir. “Yeni düşünce ve davranışlara fırsat verilmektedir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %47,5’i katılıyorum, %27,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir.

Tablo 3’te araştırmaya katılan araştırma görevlisi doktorların eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalardan memnuniyet durumunun dağılımı sunulmuştur. “Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sağladığı mekânsal destekler yeterlidir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %30,0’u katılmıyorum, %30,0’u katılıyorum cevabını vermiştir. “Bölümümüzdeki lisansüstü dersler uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılmıştır” önermesine araştırma görevlisi doktorların %40,0’i katılıyorum, %27,5’i kararsızım, %17,5’i katılmıyorum

cevabını vermiştir. “Bölümümüzdeki dersler ve içerikleri günceldir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %40,0’i katılıyorum, %25,0’i kararsızım cevabını vermiştir. “Birim yönetiminde, akademik çalışmalarını teşvik edici bir anlayış hâkimdir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %60,0’i kesinlikle katılıyorum, %35’i katılıyorum cevabını vermiştir. “Bölümümüzdeki öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapabilirim” önermesine araştırma görevlisi doktorların %62,5’i kesinlikle katılıyorum, %32,5’i katılıyorum cevabını vermiştir. “Genel olarak bölümdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin seviyesini yeterli buluyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %45,0’i katılıyorum, %22,5’i kararsızım cevabını vermiştir.

Tablo 4’te araştırmaya katılan araştırma görevlisi doktorların altyapı ve diğer olanaklardan memnuniyet durumunun dağılımı sunulmuştur. “Çalıştığım ofis, imkânları açısından yeterlidir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %30,0’u katılıyorum, %27,5’i kesinlikle katılmıyorum, %27,5’i katılmıyorum cevabını vermiştir. “İnternet hizmetleri yeterlidir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %37,5’i katılıyorum, %27,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Bölümün web sayfa tasarımını beğeniyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %52,5’i kararsızım, %15,0’i katılıyorum, %15,0’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden memnunum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %42,5’i katılıyorum, %20,0’si kararsızım cevabını vermiştir. “Yemekhane hizmetinden memnunum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %45,0’i katılmıyorum, %45,0’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. “Araç otopark alanları yeterlidir” önermesine araştırma görevlisi doktorların %75,0’i kesinlikle katılmıyorum, %17,5’i katılmıyorum cevabını vermiştir.

Tablo 5’te araştırmaya katılan araştırma görevlisi doktorların kurumsal aidiyet durumunun dağılımı sunulmuştur. “Burada çalışmaktan mutluyum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %42,5’i katılıyorum, %30,0’u kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Yaptığım iş nedeni ile kendimi değerli hissediyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %32,5’i katılıyorum, %25,0’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “Verdiğim emeğin maddi olarak karşılığını alıyorum” önermesine araştırma görevlisi doktorların %47,5’i katılıyorum, %22,5’i kesinlikle katılıyorum, %22,5 kararsızım cevabını vermiştir. “Asistanlar görev tanımlarına uygun olarak çalıştırılmaktadır” önermesine araştırma görevlisi doktorların %30,0’u katılıyorum, %25,0’i kararsızım cevabını vermiştir. “Bölümün karşılaştığı her sorunu kendi

sorunum gibi hissederim” önermesine araştırma görevlisi doktorların %35,0’i katılıyorum, %25’i kararsızım, %15’i katılmıyorum cevabını vermiştir. “Tekrar tercih etme şansı verilse yine burayı tercih ederim” önermesine araştırma görevlisi doktorların %40,0’i kesinlikle katılıyorum, %20 ,0’si katılıyorum, %20’si kararsızım cevabını vermiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada 10 araştırma görevlisi doktordan yaklaşık 7 tanesinin kendini ilgilendiren faaliyetler konusunda yeterince fikrinin alınmadığını düşündüğü saptanmıştır. Bu sorunun en muhtemel sebebi yönetici kademesiyle araştırma görevlisi hekimler arasındaki iletişim eksikliği olabilir. Yöneticilerin araştırma görevlisi hekimleri ilgilendiren faaliyetler konusunda fikirlerini almak üzere düzenli olarak geribildirim istemeleri, gerekirse ayda bir durum değerlendirmesi yapmaları taraflar arasındaki iletişimi güçlendirecektir. Ayrıca bu uygulama sadece bölüm başkanı ile sınırlı kalmamalı bölümde görevli tüm öğretim üyeleri ortak gerçekleştirecekleri araştırmalar ve çalışmalardan önce söz konusu araştırma görevlisine konu hakkındaki fikirlerini sorup değerlendirmelidir. Bu fikir alışverişinin tam anlamıyla amacına ulaşabilmesi için pozitif bir ortam oluşturulmalı ve araştırma görevlisinin baskı altında kalmadan fikirlerini dile getirebildiğinden emin olunmalıdır.

Bu çalışmada 10 katılımcıdan yaklaşık 6’sının eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sağlanan mekansal desteğin yeterli olmadığını düşündüğü belirlenmiştir. GÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalına ait 1 adet seminer sınıfının mevcut olduğu bilinmektedir. Sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda bu sınıfın yetersiz olduğu aşikardır. Yönetim tarafından Üniversite dekanlığından eğitim amacıyla kullanılmak üzere daha fazla alan talep edilmesi düşünülebilir. Ancak fiziksel alanın sınırsız olmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla bu konuda olumlu dönüş alınamayabilir. Gerekirse eldeki alanın daha büyük kısmının eğitim için kullanılması önerilebilir. Benzer bir sonuçta 10 kişiden 6’sının kendilerine ayrılan çalışma alanının sağladığı imkanları yetersiz bulmalarındır. Bunun sebebi asistanları ayrılan alanın yetersizliği olabileceği gibi asistan başına düşen bilgisayar sayısının yetersiz olması da bu duruma etki etmiş olabilir. Bu konuda yönetimin daha detaylı bir araştırma yapması ve ofis şartları hakkındaki olası sorunları belirledikten sonra bunlara yönelik çözüm üretmeleri isabetli olacaktır.

Bu çalışmada 10 katılımcıdan 5’i bölümde verilen lisansüstü derslerin uluslararası standartlara uygun olmadığını

düşünmektedir. Bu durumun sebebi lisansüstü eğitim programının günceli yakalayamamasından kaynaklanıyor olabilir. Ders içeriklerini gözden geçirilmesi ve literatürdeki son değişiklikler doğrultusunda içerikleri güncellemesi gereklidir. Derslerin işleniş biçimlerinin sağlık eğitim ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra en uygun eğitim yönteminin seçilmesi önerilebilir.

Bu çalışmada 10 katılımcıdan 9’u yemekhanede sunulan hizmeti yeterli bulmamaktadır. Bu sonucun sebebi yemekhanede sunulan yemeklerin porsiyonun az olması veya yemek çeşitlerinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca hijyen eksikliğinden ve yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesiz oluşu da memnuniyetsizliğe sebebiyet veriyor olabilir. Yemekhane hizmetindeki eksiklik bölüm yönetimi ve üniversite dekanlığından ziyade hastane yönetiminin çözebileceği bir sorundur. Ancak bu konuda öğretim üyelerinin araştırma görevlilerine liderlik etmeleri ve yemekhane hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yazılmış toplu bir dilekçenin yetkililere iletilmesi faydalı olacaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenme halk sağlığının önemli bir konusuyken, halk sağlığı alanında uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin dahi üniversite hastanesinin yemekhanesinde yeterli beslenemiyor oluşunun önemsiz bir sorun olarak görülmemesi gerektiği barizdir.

Bu çalışmada 1 kişi hariç hiçbir araştırma görevlisi araç otopark alanının yeterli olduğunu düşünmemektedir. Bu durumu sebebi hastane personel sayısına yetecek kadar otopark alanının olmaması olabilir. Bu sorun sadece araştırma görevlilerinin değil Gazi Üniversitesi bünyesinde çalışan herkesin yaşadığı önemli bir sorundur. Üniversitenin otoparkı yetersiz kalmakta, plansız kentleşme nedeniyle çevrede kullanılabilecek yeterli park alanı da bulunmamaktadır. Bu sorun ancak yerel yönetimlerin de desteği alınarak çözülebilir. Ayrıca personel harici araç girişinin de kısıtlanması hem hastane girişindeki trafiği azaltacak hem de hastane çalışanları için olası park yeri sayısını da artıracaktır.

Bu çalışmada 10 araştırma görevlisinden yaklaşık 6’sının ise görev tanımlarına uygun olarak çalıştırılmadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Araştırma görevlisi doktorların Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen görevleri dışında çalıştırılmamaları gereklidir. Yönetim bu konunun ne kadar gerçeği yansıttığını daha yakından incelemelidir. Asistan hekimlerin hangi işlerin görev tanımları içerisinde yer aldığını bildiklerinden emin olunmalı bu konuda bir yanlış anlaşılma olma ihtimalinin üzeri çizilmelidir.

Tm soru iřaretleri ortadan kaldırıldıktan sonra dahi arařtırma grevlisi doktorların byk oęunluęu grev tanımları dıřında alıřtırıldıklarını dřnyorsa, o zaman grev tanımları dıřında kalan iřlerin neler olduęu ivedilikle tespit edilmeli ve bu iřlerin arařtırma grevlisi doktorlar tarafından deęil o iři yapması gereken personel tarafından yapılması saęlanmalıdır.

KAYNAKA

1. Kanunu, Y. . (1981). Kanun Numarası: 2547, Kabul Tarihi: 4/11/1981.
2. Kurulu, T. U. (2022). Tıpta ve Diř Hekimliğinde Uzmanlık Eęitim Ynetmelięi. Kabul Tarihi: 3/9/2022
3. Akdaę, R., Mollahaliloęlu, S., Kosdak, M., & Tařkaya, S. (2010). Saęlık personeli memnuniyet arařtırması. Hıfzısıhha Mektebi Mdrlę, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Bařkanlıęı, Saęlık Bakanlıęı, Ankara.
4. Delfgaauw, J. (2007). The effect of job satisfaction on job search: not just whether, but also where. *Labour Economics*, 14(3), 299-317.
5. Dabak, R., zınar, M., Sargin, M., & Tamer, . (2007). Asistan doktorlarda tkenme (burnout) sendromu. *Trkiye Aile Hekimliği Dergisi*, 11(2).
6. Shanafelt, T. D., West, C. P., Sinsky, C., Trockel, M., Tutty, M., Satele, D. V., ... & Dyrbye, L. N. (2019, September). Changes in burnout and satisfaction with work-life integration in physicians and the general US working population between 2011 and 2017. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 94, No. 9, pp. 1681-1694). Elsevier.
7. Dyrbye, L. N., West, C. P., Satele, D., Boone, S., Tan, L., Sloan, J., & Shanafelt, T. D. (2014). Burnout among US medical students, residents, and early career physicians relative to the general US population. *Academic medicine*, 89(3), 443-451.
8. Prins, J. T., Gazendam-Donofrio, S. M., Tubben, B. J., Van der Heijden, F. M., Van de Wiel, H. B., & Hoekstra-Weebers, J. E. (2007). Burnout in medical residents: a review. *Medical education*, 41(8), 788-800.
9. Demiral, Y., Akvardar, Y., Ergr, A., & Ergr, G. (2006). niversite hastanesinde alıřan hekimlerde iř doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. *Dokuz Eyll niversitesi Tıp Fakltesi Dergisi*, 20(3), 157-164.
10. TUKMOS (2019). Halk saęlığı uzmanlık eęitimi ekirdek mfredatı V.2.4